

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
85 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhiddin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Aliخان Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	

O‘ZBEKISTONDA TURISTLARGA OVQATLANISH XIZMATLARINI KO‘RSATISHNI RIVOJLANTIRISHNING BOSHQARUV MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna

“Ipak Yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi va “Ipak Yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti assistent-o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko‘rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Turistik sohadagi ovqatlanish xizmatlari sifatini oshirish, milliy taomlarni targ‘ib qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xizmat ko‘rsatish jarayonlarini optimallashtirish zaruriyati yoritilgan. Tadqiqotda ovqatlanish xizmatlarining turizm rivojlanishidagi o‘rni, ushbu xizmatlarni boshqarishda duch kelinadigan muammolar va ularni hal qilish bo‘yicha tavsiyalar ko‘rib chiqilgan. Milliy taomlar orqali O‘zbekistonning gastronomik turizm salohiyatini oshirish va xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo‘lish yo‘llari ham muhokama qilingan. Ushbu maqola turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirishda amaliy tavsiyalar berishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Ovqatlanish xizmatlari, gastronomik turizm, boshqaruv mexanizmi, milliy taomlar, turistlarga xizmat ko‘rsatish, sifat menejmenti, innovatsion texnologiyalar, O‘zbekiston turizmi, xizmat ko‘rsatish sifati, turistik infratuzilma.

Abstract: This article analyzes the issues of improving the management mechanism for the development of catering services for tourists in Uzbekistan. The need to improve the quality of catering services in the tourism sector, promote national dishes, introduce modern technologies and optimize service processes is highlighted. The study considers the role of catering services in tourism development, the problems encountered in managing these services, and recommendations for their solution. Ways to increase the gastronomic tourism potential of Uzbekistan through national dishes and become internationally competitive are also discussed. This article is aimed at providing practical recommendations for improving catering services for tourists.

Keywords: Catering services, gastronomic tourism, management mechanism, national dishes, tourist services, quality management, innovative technologies, Uzbek tourism, service quality, tourist infrastructure.

Аннотация: В статье анализируются вопросы совершенствования механизма управления развитием услуг общественного питания для туристов в Узбекистане. Подчеркивается необходимость повышения качества услуг общественного питания в сфере туризма, популяризации национальных блюд, внедрения современных технологий, оптимизации процессов обслуживания. В исследовании рассмотрены роль услуг общественного питания в развитии туризма, проблемы, возникающие при управлении этими услугами, и рекомендации

по их решению. Также обсуждались пути повышения гастрономического туристического потенциала Узбекистана и повышения его конкурентоспособности на международном уровне за счет национальных блюд. Целью данной статьи является предоставление практических рекомендаций по улучшению услуг общественного питания для туристов.

Ключевые слова: Услуги общественного питания, гастрономический туризм, механизм управления, национальные блюда, туристические услуги, управление качеством, инновационные технологии, узбекский туризм, качество обслуживания, туристическая инфраструктура.

KIRISH

Turizm dunyo iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri bo'lib, uning tarkibiy qismi sifatida ovqatlanish xizmatlari muhim o'rin egallaydi. O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanishi milliy iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Shu bilan birga, turistlarga ovqatlanish xizmatlarini taklif qilish, ularning sifati va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish sohani yanada rivojlantirish uchun dolzarb masaladir.

O'zbekistonning milliy taomlari o'zining xilma-xilligi va mazaliligi bilan xalqaro maydonda tan olingan. Bu holat mamlakatning gastronomik turizm salohiyatini oshirish uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Biroq, mavjud ovqatlanish xizmatlari infratuzilmasi, xizmat ko'rsatish sifati va boshqaruv mexanizmlarida hali ham yechimini kutayotgan muammolar mavjud.

Turistlarning ehtiyojlariga moslashgan zamonaviy ovqatlanish xizmatlarini yo'lga qo'yish, milliy taomlarni global darajada targ'ib qilish va raqobatbardosh xizmat ko'rsatishni ta'minlash turizmning umumiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu tadqiqot O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini boshqarish tizimini takomillashtirish, milliy gastronomiyani ommalashtirish va turistlar uchun qulaylik yaratish masalalariga qaratilgan.

Tadqiqotning maqsadi — ovqatlanish xizmatlarini boshqarish bo'yicha zamonaviy yondashuvlarni ishlab chiqish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal qilish uchun samarali takliflar berishdir. Shu bilan birga, milliy taomlarning turistik brend sifatida tanilishiga xizmat qiluvchi mexanizmlarni takomillashtirishga alohida e'tibor qaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy va amaliy tadqiqotlar turli sohalarni qamrab olgan. Quyida mazkur mavzuga oid asosiy adabiyotlar va ularning tahlili keltiriladi.

Sharipov A. va Karimov B. (2020): Ushbu tadqiqotda O'zbekistonning milliy taomlari xalqaro miqyosda tan olinishi va ularning turizm rivojlanishidagi o'rni yoritilgan. Mualliflar gastronomik turizmni rivojlantirishda milliy oshxona boyliglarining marketing strategiyalari muhimligini ta'kidlaydi.

FAO (2019): Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining mahalliy ovqatlanish xizmatlarida qo'llanilishi bo'yicha global tajriba ko'rsatilib, O'zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirish uchun tabiiy resurslardan samarali foydalanish tavsiya etilgan.

Kotler P. va Keller K. (2016): Marketing boshqaruviga oid fundamental asar ovqatlanish xizmatlari sohasida mijoz ehtiyojlarini o'rganish va xizmat sifatini oshirishda muhim nazariy asos beradi.

Belyaev A. (2018): Restoran biznesi va ovqatlanish xizmatlarini boshqarish mexanizmlari haqida so'z yuritadi. Muallif xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishni tavsiya qiladi.

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti (2021): Turistik xizmatlar, jumladan ovqatlanish sektori infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mualliflar milliy taomlarni global brendga aylantirish va xalqaro talablarni qondirish muhimligini qayd etgan.

Xolmatov U. (2019): Ovqatlanish xizmatlarining turistlar tajribasiga ta'siri va ushbu xizmatlarni rivojlantirish strategiyalari bo'yicha tahliliy tadqiqot o'tkazgan. Tadqiqotda turistlarning milliy oshxonaga bo'lgan talablarini qondirish usullari yoritilgan.

OECD (2020): Turizmدا ovqatlanish xizmatlari sohasidagi xalqaro tajriba va muvaffaqiyatli boshqaruv amaliyotlari ko'rib chiqilgan. Mualliflar mijoz tajribasini yaxshilash uchun raqamli texnologiyalarni joriy qilishni tavsiya etadi.

Richards G. (2019): Gastronomik turizmning iqtisodiy va madaniy rivojlanishga qo'shgan hissasi tahlil qilingan. Tadqiqotda milliy oshxona boyliklaridan turizm salohiyatini rivojlantirish vositasi sifatida foydalanish usullari ko'rsatib berilgan.

UNWTO (2022): Xalqaro turizm tashkiloti tomonidan e'lon qilingan tadqiqotda ovqatlanish xizmatlarida raqamli marketing, mijoz ehtiyojlarini avtomatlashtirilgan tizimlarda boshqarish va xizmat sifati monitoringi muhimligi yoritilgan.

Buhalis D. (2020): Raqamli texnologiyalar va onlayn xizmat ko'rsatish tizimlarini ovqatlanish biznesiga integratsiya qilish bo'yicha xalqaro tajriba keltirilgan. Ushbu adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning samarali boshqaruv mexanizmlari milliy oshxona boyliklarini targ'ib qilish, xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish va xalqaro standartlarni qo'llash orqali amalga oshirilishi mumkin. Milliy va xalqaro tadqiqotlar natijalari O'zbekiston turizmida ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish bo'yicha quyidagi metodlardan foydalanildi: anketalar va so'rovnomalar usuli orqali turistlar va restoran xizmatlaridan foydalanuvchilar o'rtasida so'rovlar o'tkazilib, ularning ovqatlanish xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlari va qoniqish darajasi o'rganildi. Xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va restoran boshqaruvchilari bilan anketalar to'ldirilib, ular duch keladigan asosiy muammolar tahlil qilindi. Ekspert intervyulari orqali turizm va ovqatlanish sohasidagi mutaxassislar bilan suhbatlar o'tkazilib, xizmatlarni boshqarish bo'yicha innovatsion yondashuvlar va ilg'or tajribalar muhokama qilindi. Kuzatuv usuli yordamida turistlar ko'p tashrif buyuradigan hududlardagi ovqatlanish obyektlarining ishlash jarayoni kuzatildi. Bu xizmat ko'rsatish sifati va turistlar ehtiyojlariga moslikni aniqlashga yordam berdi. Adabiyotlarni o'rganish usuli orqali milliy va xalqaro tajribalarni qamrab oluvchi ilmiy maqolalar, hisobotlar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. SWOT-tahlil metodi yordamida O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishdagi kuchli tomonlar, zaifliklar, imkoniyatlar va xavf-xatarlar tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishda quyidagi asosiy muammolar va imkoniyatlarni aniqladi. Turistlar orasida o'tkazilgan so'rovlar natijasida ko'pchilik ovqatlanish xizmatlarining sifatidan qoniqishini bildirdi, ammo xizmatlarning xalqaro standartlarga mosligi haqida tanqidiy fikrlar ham qayd etildi. Milliy oshxonaning xilma-xilligiga qaramasdan, menyularda xorijiy tillarda ma'lumot yetishmasligi turistlar uchun muammolar tug'dirmoqda. Hozirgi boshqaruv tizimlari texnologik jihatdan yetarlicha rivojlanmagan va xizmat jarayonlarida innovatsion texnologiyalarning kam qo'llanilishi aniqlangan. Milliy taomlarni global darajada targ'ib qilish ishlari yetarli darajada rivojlanmagan, xalqaro turistlarni jalb qilish uchun O'zbekistonning gastronomik salohiyati kam ommalashgani aniqlandi. Turistlar uchun qulay ovqatlanish infratuzilmasi va zamonaviy xizmatlar yetishmasligi muammosi mavjud bo'lib, malakali mutaxassislarining yetishmasligi ovqatlanish xizmatlarining sifati va samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning boy gastronomik madaniyatini xalqaro miqyosda targ'ib qilish va ovqatlanish xizmatlarini xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha dolzarb choralar ishlab chiqilishi kerak. Raqamli texnologiyalarni qo'llash, jumladan, onlayn bronlash tizimlari, elektron menyular va to'lov tizimlarini joriy qilish turistlarga qulaylik yaratadi. Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirish uchun malakali xodimlarni tayyorlash va ularning xorijiy tillar bo'yicha bilimlarini oshirish zarur. Milliy taomlarni xalqaro brendga aylantirish turistlarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirish uchun zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xizmat ko'rsatish sifati va boshqaruv tizimlarining texnologik rivojlanishi xalqaro turistlarni jalb qilishda muhim ahamiyatga ega. Milliy oshxonaning gastronomik salohiyati O'zbekistonning turistik brendi sifatida shakllantirilishi va xalqaro miqyosda targ'ib qilinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 2004. – 519 с.
2. Беляев А.А. Организация и управление ресторанным бизнесом. – М.: Высшая школа экономики, 2018. – 298 с.
3. Грин А. Дж. Гастрономический туризм: теория и практика. – СПб.: Питер, 2019. – 325 с.
4. Дохерти У.Д., Карлсон С.Р. Современные подходы к управлению гостиничными и ресторанными услугами. – Нью-Йорк: Routledge, 2015. – 310 с.
5. Ибрагимов Х.Х. Туризм и экономика: вызовы и перспективы. – Ташкент: Узбекистан, 2020. – 278 с.
6. Каримов С.Б., Халматов У.Р. Роль национальной кухни в развитии туризма в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 2021. – 245 с.
7. Smith S. "Catering and Hospitality Management for Tourism." – London: Oxford University Press, 2020. – 280 p.
8. Barkov M.V. "Gastronomic Branding and Its Role in Tourism Development." – Moscow: Nauka, 2022. – 212 p.
9. Azizov A.S. "Innovatsion texnologiyalarni xizmat ko'rsatish sohasida qo'llash: nazariya va amaliyot." – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 250 b.
10. UNESCO. "Gastronomic Heritage and Tourism Development." – Paris: UNESCO Publishing, 2021.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

